

ТОРЧ – ИНФЕКЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ

Джаббарова Д.Р.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185272>

Аннотация. *Нейросенсорная тугоухость является полиэтиологическим заболеванием, а тугоухость инфекционного происхождения составляет около 30% от всех форм этого заболевания. Заболеваемость беременных и новорожденных TORCH инфекциями в последние годы сохраняет тенденцию к росту. Патогенез формирования тугоухости заключается в поражении слухового анализатора приводящего к формированию нейросенсорной тугоухости. Так как инфицирование плода возможно на любом сроке гестации, а обследовать беременных женщин на TORCH-инфекцию в течение всей беременности не представляется возможным, необходимо проводить обязательный скрининг на TORCH инфекцию в роддомах и все дети, инфицированные TORCH - инфекцией, должны оставаться под динамическим наблюдением врачей сурдологов, по крайней мере, до 5–6-летнего возраста.*

Ключевые слова: *TORCH – инфекция, нейросенсорная, тугоухость, потеря слуха, глухота.*

Annotatsiya. *Neyrosensor eshitish qobiliyati polietilen kasallik bo'lib, infeksiyon kelib chiqishining eshitish qobiliyati bu kasallikning barcha shakllarining taxminan 30% ni tashkil qiladi. So'nggi yillarda homilador va yangi tug'ilgan TORCH infeksiyalarining tarqalishi yuqoriligicha qolmoqda. Eshitish qobiliyatini shakllantirishning patogenezi eshitish analizatorining neyrosensor eshitish qobiliyatini shakllantirishga olib keladi. Eshitish qobiliyatini shakllantirishning patogenezi eshitish analizatorining neyrosensor eshitish qobiliyatini shakllantirishga olib keladi. Homilalik infeksiya har qanday homiladorlik davrida mumkin, va homiladorlik davrida chiqib ketish infeksiya uchun homilador ayollarni tekshirish mumkin emas, chunki, u kasalxonaga va tayoq infeksiya bilan kasallangan barcha bolalar yopishib infeksiya uchun majburiy skrining amalga oshirish uchun zarur bo'lgan, kamida 5-6 yoshga qadar, shifokorlar surdologlarning dinamik nazorati ostida qolishi kerak.*

Kalit so'zlar: *TORCH – infeksiyasi, neyrosensor eshitish pastligi, eshitish qobiliyatini yo'qotish, karlik.*

Annotation. *Sensorineural hearing loss is a polyethological disease, and hearing loss of infectious origin accounts for about 30% of all forms of this disease. The incidence of TORCH infections in pregnant women and newborns has been on the rise in recent years. The pathogenesis of the formation of hearing loss consists in the defeat of the auditory analyzer leading to the formation of sensorineural hearing loss. Since infection of the fetus is possible at any gestation period, and it is not possible to examine pregnant women for a TORCH infection throughout pregnancy, it is necessary to conduct mandatory screening for a TORCH infection in maternity hospitals and all children infected with a TORCH infection should remain under the dynamic supervision of sign language doctors, at least until the age of 5-6.*

Keywords: *TORCH infection, sensorineural hearing loss, loss hearing, deafness.*

Нейросенсорная тугоухость относится к заболеваниям, проблема диагностики и лечения которого не теряет своей актуальности в оториноларингологии и педиатрии в течение многих десятилетий [6,17]. Под нейросенсорной (звуковоспринимающей,

перцептивной) тугоухостью понимают поражение слуховой системы от рецептора до слуховой зоны коры головного мозга. На нее приходится около 74% тугоухости.

По данным ВОЗ потеря слуха – одна из шести ведущих факторов, ухудшающих качество жизни. С нарушением слуха страдает 360 млн. человек, что составляет 5,3% от численности населения земного шара, из них 328 млн. – взрослые и 32 млн. – дети (ВОЗ, 2012). На каждые 1000 новорожденных 1 рождается с нейросенсорной тугоухостью 3-4 степени. По данным некоторых авторов, острая тугоухость составляет 3,9% среди всех заболеваний ЛОР-органов и 62,2% среди заболеваний внутреннего уха, требующих неотложной стационарной медицинской помощи [12,17].

По данным РСНПМЦ Педиатрии, в Узбекистане обращаемость детей по тугоухости тяжелой степени и глухоте в 2014 году составила 520 случаев, в 2016 году за счет внедрения современного метода диагностики – аудиоскрининга, число выявленных превысило 2000. Эти данные свидетельствуют о масштабе медицинской проблемы и ее социально-психологической стороны [2,10].

Число лиц с дефектами слуха возрастает в значительной степени за счет врожденной и приобретенной нейросенсорной тугоухости [17].

Многочисленные научные работы доказывают, что нейросенсорная тугоухость является полиэтиологическим заболеванием со сложным и до конца еще не изученным патогенезом [17,19]. В работах отечественных и зарубежных исследователей отмечены также не менее многочисленные причины и условия возникновения перцептивной тугоухости. Достаточно простая, но вместе с тем объемная классификация основных этиологических факторов нейросенсорной тугоухости приведена в монографии ... Авторы выделяют 13 основных этиологических факторов тугоухости: [17]

1) 2) сосудистые нарушения функционального и органического характера; 3) травматические повреждения: а) черепно-мозговая травма, б) аку- и баротравма, в) повреждение улитки при операциях на среднем ухе; 4) воспалительные процессы: а) среднего уха, б) внутреннего уха (серозный и гнойный лабиринтит), в) внутричерепные осложнения (менингит различной этиологии: эпидемический, туберкулезный, отогенный и др., арахноидит, особенно в области мосто-мозжечкового угла), г) других ЛОР органов; 5) остеохондроз шейного отдела позвоночника; 6) токсическое поражение: а) лекарственными веществами; б) промышленными и бытовыми ядами; 7) новообразования: среднего уха, б) внутреннего слухового прохода, в) мозга; 8) аллергические заболевания; 9) пресбиакузис; 10) профессиональные факторы; 11) наследственные заболевания; 12) врожденные пороки развития; 13) комбинированные поражения органа слуха.

Нейросенсорная тугоухость инфекционного происхождения составляет около 30 % от всех форм этого заболевания [16].

За рубежом увеличилось число исследований, посвященных внутриутробным инфекциям (ВУИ) [5,7,13,16,18]. Увеличение число внутриутробных инфекций (ВУИ) влияет на уровень репродуктивного здоровья населения, а также экономический ущерб определили приоритетность диагностики и профилактики этой группы инфекций в современных условиях [21]. Заболеваемость беременных и новорожденных TORCH (аббревиатура латинских названий возбудителей внутриутробных инфекций— Тохорlasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes — токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирус и герпес.) - инфекциями в последние годы приобрела эпидемический, эндемический характер и сохраняет тенденцию к росту [18].

Рассмотрим часто встречаемые виды ТОРЧ инфекции [5, 29,30,31,32,33].

Токсоплазмоз является самой распространенной ВУИ, вызываемой простейшими. Возбудителем инфекции является *Toxoplasma gondii*, облигатный внутриклеточный паразит. Различают врожденный и приобретенный токсоплазмоз. В последнем случае инфицирование, как правило, протекает бессимптомно, хотя у незначительного числа людей наблюдается лихорадка, недомогание и лимфаденопатия [4,5,22,24]. Внутриутробное инфицирование возможно при первичной (или активизации латентной) инфекции у матери, причем вероятность заражения повышается с увеличением срока гестации — от 15% в первом триместре до более чем 60% в третьем [4]. При заражении плода на более ранних сроках гестации последствия оказываются более серьезными, вплоть до развития самопроизвольного аборта. В том случае, если гибели плода не произошло, у такого новорожденного проявляются серьезные осложнения со стороны центральной нервной системы (ЦНС), нарушения зрения, тугоухость, эпилептические приступы. В случае, если заражение происходит в третьем триместре, дети рождаются без каких-либо пороков развития [24]. Патогенез формирования тугоухости заключается в поражении возбудителем волосковых клеток, сосудистой полоски, спирального ганглия, а также внутреннего слухового прохода [4]. Отмечено, что результатом адекватной терапии токсоплазмоза во время беременности может быть улучшение изначально нарушенной слуховой функции у ребенка [5].

Краснуха на сегодняшний день, в силу распространения цитомегаловирусной инфекции, уже не занимает лидирующую позицию в структуре причин врожденной СНТ, однако является верифицированным тератогенным фактором, поражающим, в том числе и слуховой анализатор плода [11,13]. Частота инфицирования плода и риск развития эмбриопатии зависят от срока гестации на момент заражения матери. Если на ранних сроках беременности плод инфицируется приблизительно в 70—90% случаев и в 50% случаев развивается эмбриопатия, то в последующем частота эмбриопатий падает до 25%. При заболевании матери краснухой непосредственно перед зачатием случаев инфицирования плода не выявлено. Заражение матери с 1-й по 11-ю неделю беременности вызывает множественные пороки развития органов. При инфицировании с 12-й по 17-ю неделю беременности возможно развитие одно- или двусторонней тугоухости, связанной с поражением внутреннего уха разной степени тяжести. При краснухе у матери в сроки гестации более 18 недель пороков развития у новорожденных не отмечено [11,13,33]. Клиника врожденной краснухи включает в себя триаду Грегга: пороки сердца, внутреннего уха и органа зрения. Вирус, проникая в *ductus endolymphaticus* через сосудистую полоску, поражает кортиева орган и способствует развитию лабиринтита, что приводит к формированию СНТ [18].

Семейство герпесвирусов включает большое число ДНК-содержащих вирусов, вносящих значительный вклад в структуру заболеваемости ВУИ. Ведущая роль в возникновении СНТ отводится цитомегаловирусу, который, наряду с мутацией в гене коннексина, является основной причиной развития прелингвальной тугоухости, проявляющейся отсрочено, через несколько месяцев после рождения [3,7]. Частота встречаемости СНТ у детей, внутриутробно инфицированных вирусом простого герпеса, крайне мала, а потому проведение скрининга на наличие *Herpes Simplex* у новорожденных с впервые выявленной СНТ не является оправданным [14].

Распространенность **ЦМВ-инфекции** (ЦМВИ) среди новорожденных составляет, по разным данным, от 0,18 до 2,5%. Выделены следующие факторы риска возникновения

врожденной ЦМВИ: совместное проживание более трех человек, наличие в окружении беременной детей дошкольного возраста, небелая раса, низкий социальный уровень и возраст матери менее 25 лет [8,23,25]. Значимым фактором в распространении врожденной ЦМВИ является ее латентное течение у большинства взрослых людей и малая их осведомленность об опасности, которую влечет за собой заражение плода. У взрослых ЦМВИ может протекать бессимптомно или проявляться неспецифическими симптомами (общая слабость, боль в горле, увеличение небных миндалин), реже — сиалоаденитом, и, несмотря на свою широкую распространенность, редко диагностируется, за исключением случаев заболевания у больных с различными формами иммунодефицита [26].

Одним из осложнений врожденной ЦМВИ у детей является СНТ [26,27]. По данным ретроспективного исследования, у 10% детей с врожденной СНТ и 35% с возникшими впоследствии нарушениями слуха ЦМВИ была верифицирована при рождении [5]. Частота встречаемости СНТ составляет 10—15% среди всех инфицированных детей: 30—40% среди детей, перенесших острую форму ЦМВИ, и 5—10% — латентную форму. ЦМВИ вносит существенный вклад в структуру общей заболеваемости СНТ, составляя от 15 до 21% от всех регистрируемых случаев снижения слуха у детей [27]. Тугоухость может проявляться сразу после рождения, в течение первого года жизни или манифестировать отсрочено вплоть до 5—6-летнего возраста. Она может иметь различную степень тяжести и носить одно- или двусторонний характер в зависимости от уровня поражения слухового анализатора, может быть флюктуирующей или прогрессирующей [8,25].

Патогенез развития СНТ при ТОРЧ -инфекции изучен недостаточно детально, обусловлен цитопатическим действием вируса и развитием местного иммунного ответа [14,15,28,29]. Доказано, что ЦМВ проникает в эндолимфу через сосудистую полосу, что подтверждено путем выделения вируса из перилимфы методом ПЦР. Кроме того, в патогенезе СНТ при врожденной ЦМВИ не исключается роль плацентарной гипоксии вследствие поражения вирусом ткани плаценты, которое последовательно носит характер воспаления, фиброза и некроза [1,15].

Клинические проявления ТОРЧ-синдрома в подавляющем большинстве случаев зависят не только от этиологии, но и от сроков беременности, когда произошло инфицирование. При этом необходимо особо подчеркнуть крайне низкую достоверность диагноза, если используется анализ только клинических особенностей заболевания. В то же время достоверную верификацию этиологии ВУИ следует провести как можно раньше, учитывая, что в настоящее время возможно применение эффективных этиотропных лекарственных препаратов для целого ряда ВУИ [18,22].

Лабораторная верификация этиологии ТОРЧ-синдрома является ключевым звеном диагностики и определяет возможность своевременного назначения специфической терапии. При этом однотипность клинических проявлений ВУИ обосновывает необходимость безотлагательного проведения лабораторной расшифровки этиологии заболевания. Для этиологической верификации врожденных инфекций используют 2 основные группы методов, условно обозначаемых как «прямые» и «непрямые» [7. 18].

.К «прямым» лабораторным тестам относятся методы, направленные на обнаружение самого возбудителя (классические микробиологические, вирусологические), его ДНК или РНК (молекулярно-биологические) или антигенов (иммунохимические).

«Непрямые» тесты – методы, позволяющие обнаружить в сыворотке крови пациента специфические антитела к антигенам возбудителя. В последние годы для этого наиболее часто используют иммуноферментный анализ (ИФА).

«Золотым стандартом» лабораторной диагностики ВУИ считается комбинация «прямых» и «непрямых» методов диагностики, что позволяет существенно повысить диагностические возможности лабораторной верификации этиологии ВУИ. При этом наиболее часто из «прямых» методов используют полимеразную цепную реакцию (ПЦР) (специфичность и чувствительность – более 90%), а из «непрямых» – ИФА (специфичность и чувствительность – более 75%) [13,18].

Применяя ПЦР, целесообразно использовать современные методики количественного определения ДНК или РНК инфекционных агентов, основанные на амплификации с гибридационно-флуоресцентной детекцией продуктов анализа в режиме реального времени, а также параллельно тестировать несколько биологических сред (кровь, спинномозговая жидкость, моча, назофарингеальные мазки, эндотрахеальные аспираты и др.). Подобный подход достоверно увеличивает клиническую информативность проводимых исследований, позволяет оценить динамику развития инфекционного процесса и эффективность этиотропной терапии.

ИФА должен проводиться до введения плазмы и иммуноглобулинов. При этом диагностическое значение ИФА существенно повышается, если обследование новорожденного проводится одновременно с обследованием матери с обязательным определением индекса авидности специфических IgG. Использование «парных сывороток» для определения нарастания концентрации антител в динамике возможно только в тех случаях, если новорожденный не получал препаратов крови (плазмы, иммуноглобулинов и др.) [18,31].

Критериями верификации этиологии ВУИ является выявление у новорожденного ребенка специфических IgM и/или генома (ДНК, РНК) возбудителя. Косвенным лабораторным признаком ВУИ определенной этиологии является детекция специфических IgG с низким индексом авидности при отсутствии специфических IgM. Диагностическое значение низкоавидных специфических IgG существенно повышается, если при параллельном серологическом обследовании матери у нее выявляют высокоавидные специфические IgG [25, 27].

Таким образом, в настоящее время имеются высокочувствительные и высокоспецифичные методы лабораторной диагностики, которые позволяют быстро и с высокой степенью достоверности верифицировать этиологию заболевания, что определяет возможность раннего начала этиотропной терапии для улучшения прогноза ВУИ.

Во время проведения аудиологического скрининга новорожденных с бессимптомной формой врожденной ЦМВИ в раннем послеродовом периоде методом отоакустической эмиссии и регистрации слуховых вызванных потенциалов такие дети, как правило, показывают нормальные результаты [9,12]. Развитие прогрессирующей СНТ часто является первым симптомом наличия ТОРЧ – инфекции [32].

Так как инфицирование плода возможно на любом сроке гестации, а обследовать беременных женщин на ТОРЧ-инфекцию в течение всей беременности не представляется возможным, нельзя полностью исключить наличие инфекции у новорожденного даже при отрицательном результате анализа у матери. Следовательно, необходимо проводить обязательный скрининг на ТОРЧ инфекцию в роддомах [12]. Что касается аудиологического скрининга, то необходимо учитывать возможность развития

отсроченной тугоухости. Потому все дети, инфицированные ТОРЧ - инфекцией, должны оставаться под динамическим наблюдением врачей сурдологов, по крайней мере, до 5—6-летнего возраста [12,14,19,20].

С развитием новых направлений в медицине, таких как иммуногенетическое исследование, объективная аудиометрия, переоценка известных, но ранее малоизученных состояний, предоставляется возможность приблизиться к пониманию этого сложного процесса.

Таким образом, актуальность проблемы ТОРЧ-инфекций свидетельствует о необходимости проведения новых исследований и использования новых подходов при их анализе.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова И.В. Клинико - лабораторные критерии диагностики внутриутробных инфекций у новорожденных: Автореф. дис. канд. мед. наук / И.В. Абрамова. -Саратов. 2010. - 25 с.
2. Амонов Ш.Э. Показатели качества жизни после слухопротезирования при легкой степени сенсоневральной тугоухости. Оториноларингология восточная европа том11 №3 2021 с. 314-320.
3. Асратян А.А. Простой герпес и цитомегаловирусная инфекция / А.А. Асратян, С.М. Казарян. - Электрогорск, 2007. - 40 с.
4. Барычева Л.Ю. Клинические особенности врожденного токсоплазмоза / Л.Ю. Барычева, М.В. Голубева // Журнал инфектологии. - 2009. - Т. I. - № 2. - С. 14.
5. Безнощенко Г.Б. Внутриутробные инфекции / Г.Б. Безнощенко, Т.И. Долгих-М.: Медицинская книга; Н. Новгород: Издательство НГМА, 2003. -88с.
6. Бобошко М.Ю. Современные аспекты детской речевой аудиометрии / // Сенсорные системы. – 2010. – Т. 24, № 4. – С. 305-313.
7. Бобошко, М.Ю. Внутриутробные инфекции как фактор риска развития сенсоневральной тугоухости / М.Ю. Бобошко//Вестн. оториноларингологии. – 2016. – Т. 81, № 2. – С. 82-87.
8. Вихнина, С.М. Врожденная цитомегаловирусная инфекция как фактор риска развития центральных слуховых расстройств / С.М. Вихнина // Рос. оториноларингология. – 2019. – Т. 82, № 3. – С. 54-58.
9. Гарбарук, Е.С. Сравнительная характеристика отоакустической эмиссии у доношенных и недоношенных новорожденных : автореф. дис.канд. биол. наук: 03.00.13 / – СПб., 2007. – 19 с.
10. Каримова Н.А., Амонов Ш.Э., Исламов Ш.Д., Махмудов М.У., Нуриддинова Д.Х. Проблема детской сенсоневральной тугоухости: результаты исследований, аспекты этиопатогенеза, ранней диагностики и пути профилактики. Международный научно-практический журнал «Оториноларингология». Восточная Европа. №2.2014. стр. 48-53.
11. Клепацкая С.Б. Краснуха: эпидемиология и профилактика / С.Б.Клепацкая. - СПб, 2007. - 32 с.
12. Крюков А.И.. Анализ результатов ранней комплексной диагностики у детей с нарушением слуха// Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2018. – Т. 63, № 4. – С. 259-260.

13. Лобзин Ю.В. Врожденные инфекции: клиника, диагностика, лечение, профилактика: Учебное пособие для врачей / Ю.В. Лобзин - СПб., 2013. - 102 с.
14. Лялина Л.В. TORCH - инфекции у новорожденных (этиология, эпидемиология, диагностика, профилактика): учебное пособие / Л.В. Лялина — СПб.: Изд - во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. — 75 с.
15. Лялина Л.В., Т.В.Осьмирко // Инфекция и иммунитет. - 2013. - Т.3, №2. - С.159-160.
16. Орехов К.В. Внутриутробные инфекции и патология новорожденных. Медпрактика, 2002. - 252 с.
17. Пальчун В.Т. Острая и внезапная нейросенсорная тугоухость / В.Т. Пальчун, Б.М.Сагалович // Вестник оторинолар. - 1994. - № . - 5-12.
18. Сидорова И.С. Внутриутробные инфекции: учебное пособие/И.С. Сидорова - М.: «Медицинское информационное агентство», 2006. - 176 с.
19. Таваркиладзе, Г.А. Руководство по клинической аудиологии /Г.А. Таваркиладзе. – М.: Медицина, 2013. – 676 с.
20. Шубина Н.Ю и др. Современные методы функциональной диагностики слуха /– Иваново: ПресСто, 2013. – 188 с.
21. Фризе К. Инфекционные заболевания беременных и новорожденных /К. Фризе, В. Кахель. – М.: Медицина, 2003. – 424 с.
22. Abdel - Fattah, SA. TORCH test for fetal medicine indications: only CMV is necessary in the United Kingdom. / SA. Abdel - Fattah, A. Bhat, S. Illanes, JL. Bartha, D. Carrington. // Prenatal diagnosis. - vol. 25. - № 11. - P. 1028 - 1031.
23. S. van der Weiden. Is routine TORCH screening and urine CMV culture warranted in small for gestational age neonates // E.P. de Jong, A.B. te Pas, J.M. Middeldorp, // Early Human Development. - 2011. - vol. 87. - № 2. - P. - 103 - 107.
24. Abu - Madi, M.A. Toxoplasma gondii seropositivity and co - infection with TORCH pathogens in high - risk patients from Qatar. / JM. Behnke, HA. Dabritz // The American journal of tropical medicine and hygiene. - 2010. - vol. 82.№ 4. - P. 626 - 633.
25. Ajayi G.O. Prenatal diagnoses of cytomegalovirus (CMV), rubella, toxoplasmosis, varicella, parvovirus, herpes simplex and syphilis the Lagos programme experience. / Ajayi GO, SA. Omilabu. // Clinical and experimental obstetrics and gynecology. -2010. - vol. 37. - № 1. - P. 37 - 38.
26. Amarapal P. Rapid diagnosis of cytomegalovirus infection in congenital neonates / Tantivanich, K. Pengsa et al. // Southeast Asian J. Trop. Med. Publ. Health. - 2001. - Vol. 32. - № 1. - 154 p.
27. Cochlear implantation in children with congenital cytomegalovirus infection accompanied by psycho-neurological disorders / H. Yamazaki [et al.] // Acta Otolaryngolol. – 2012. – Vol. 132, № 4. – P. 420-427.
28. De Jong EP. How to use neonatal TORCH testing. / EP. de Jong, AC. Vossen, FJ. Walther, E. Lopriore // Archives of disease in childhood. Education and practice edition. - 2013. - Vol. 98. - № 3. - P. 93 - 98.
29. Fayyaz , H. TORCH screening in polyhydramnios: an observational study./ H. Fayyaz, J. Rafi //The journal of maternal - fetal & neonatal medicine: the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians. - 2012. - Vol. 25. - № 7. - P. 1069 - 1072.

30. Halawa S. TORCH screening in pregnancy. Where are we now? An audit of use in a tertiary level centre / S. Halawa, L. McDermott, M. Donati, M. Denbow // *Journal of obstetrics and gynaecology: the journal of the Institute of Obstetrics and Gynaecology*. - 2014. - vol. 34. - № 4. - P. 309 - 312.
31. Kumari, N. Is screening of TORCH worthwhile in women with bad obstetric history: an observation from eastern Nepal. / N. Kumari, N. Morris, R. Dutta. // *Journal of health, population, and nutrition*. - 2011. - Vol. 29. - № 1. - P. 77 - 80.
32. Mahalakshmi, B. Infectious aetiology of congenital cataract based on TORCHES screening in a tertiary eye hospital in Chennai, Tamil Nadu, and India. / B. Mahalakshmi, KL. Therese, U. Devipriya, V. Pushpalatha, S. Margarita, HN. Madhavan. // *The Indian journal of medical research*. - 2010. - Vol. 131. - P. 559 -564.
33. Каримова Н. А. и др. Проблема детской сенсоневральной тугоухости: результаты исследований, аспекты этиопатогенеза, ранней диагностики и пути профилактики // *Оториноларингология. Восточная Европа*. – 2014. – №. 2. – С. 48-52.